

Klimatledarskap i näringslivet
Institutionen för geovetenskaper
Kursansvarig: Mikael Karlsson
Student: [Jan Ainali](#)
DOI: 10.5281/zenodo.15011039

Houdini Sportswear

—

från ledartröja i hållbarhet till mentorsmantel

Introduktion

Houdini Sportswear AB (hädanefter enbart benämnt Houdini) är ett svenskt företag grundat 1993 som tillverkar funktionskläder.

Företagets klimatpåverkan

Houdini har inte redovisat sin klimatpåverkan själv enligt Scope 1-3 än, förmodligen då de bara är 45 anställda och omsätter cirka 233 miljoner kronor (Houdini-a, 2024) vilket är lägre än de krav Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ställer (EUR-Lex, 2022). De publicerar dock mycket annan information på sin hemsida, bland annat en 64 sidor lång rapport om hur de relaterar till de planetära gränserna. (Houdini-b, 2024) Dessa planetära begränsningar omfattar mycket mer än bara klimatpåverkan. (Schultz och Trejs, 2023, s. 64-71) Det är svårt att ge kvantitativa mått när det gäller de planetära gränserna, och Houdini har inte angett några, varken i den senaste rapporten eller den från 2018. (Bawari och Aprubs, 2023, s.3)

Det är noterbart att då de pratar om Scope 1-3 så pratar de om industrin i allmänhet, (Houdini-b, 2024 s.35) men man kan väl anta då att de räknar in sig själva.

Utsläppen i textilföretagens egna verksamheter och energikonsumtion anges vara lägre än den uppströms och nedströms. Skillnaden i energislag i Sverige och de länder leverantörerna befinner sig i spelar förmodligen också in. Utsläppen i Scope 3 består av fiber- och textiltillverkningen, utsläpp för att tillverka och transportera dem samt användning och omhändertagande av produkterna efter deras livslängd. Detta gäller både för syntetmaterial som polyester och när syntetiska gödningsmedel för bomull behövs. (Houdini-b, 2024 s.35)

Företagets omställningsarbete

Med det ovanstående i åtanke har Houdini tagit fram imponerande, detaljerade och tidsatta mål på både kort och lång sikt (Houdini-b, 2024 s.38) De har en enkel vision: "Maximum experience. Zero impact" (Hollström, Bjellerup och Eriksson, 2019 s.488) och ett manifest som sätter en hög ambition. (Houdini, 2017)

Möjligheter

Den stora möjligheten som Houdini har identifierat är cirkularitet i all sin verksamhet. (Schultz och Trejs, 2023, s. 152-154) I sin påverkansberäkning är produktens livslängd central. (Houdini-b, 2024 s.11) Därför designar de plaggen för att vara lätta att laga och erbjuder reparationsmöjligheter i affärerna. (Hollström, Bjellerup och Eriksson, 2019 s.491-491) Som ett exempel jämför de den genomsnittliga livslängden på ett plagg som globalt är 160 användningar (i västvärlden ca. 10 gånger) och att ett av deras plagg användes 1287 gånger enligt en användarundersökning. (Change Leaders, 2021)

En spännande möjlighet är något de kallar Projekt Mono Air i vilken de kommer att släppa lösningarna som open source. (Houdini-c, 2024)

Utmaningar

En utmaning är att funktionskläder är komplicerade att tillverka med hög funktion och livslängd men samtidigt designa för maximal cirkularitet. (Change Leaders, 2021)

Tänkbar omställningsstrategi

Eftersom att Houdini redan ligger så långt fram i sitt omställningsarbete är det svårt att ge förslag på hur de kan ställa om i själva kärnområdet. Däremot finns det en annan roll för Houdini att spela i samhällsomställningen. De är redan en förebild och lyfts ofta fram som goda exempel, till och med i vår kurslitteratur (Schultz och Trejs, 2023, s. 152-154) och på kurstillfällen. (Holmström Lind, 2025). En tänkbar strategi är att gå från att vara en passiv förebild till medveten utbildare och aktivt försöka få folk att flytta sig till höger på Blooms skala om lärandenivåer från bara medvetenhet till djupare förståelse. (Bloom och Krathwohl, 1956) Fortfarande behövs mer information, men av rätt typ. (Wolrath Söderberg, 2021 s.54)

Houdini är öppna för mer reglering, eftersom att de ser att det kommer att få fler företag skärper sig. (Change Leaders, 2021) En naturlig fortsättning på detta vore att uttryckligen och målmedvetet engagera sig i lobbyism för hårdare lagstiftning, och i det inte glömma att svara på remisser eftersom att de spelar så stor roll i den svenska lagstiftningsprocessen. (Karlsson, Westling och Lindgren, 2023 s.2)

Kortsiktiga mål

Ett kortsiktigt mål borde vara att skapa en årsrapport som uppfyller kraven från CSRD. Genom att göra det på ett tydligt och transparent sätt blir Houdini inte bara en förebild i sin praktiska verksamhet utan även i sin metod och det kan kanske inspirera andra mindre företag att följa efter.

Ett mål som kan nås snabbt är att till fullo implementera idén om att publicera sina teknologiska framsteg som open source och därigenom kunna bidra till en förändring av branschen. (Hollström, Bjellerup och Eriksson, 2019 s.491)

Långsiktiga mål

Långsiktigt bör de gå emot att bli folkbildare, och hålla presentationer och inspirationsföreläsningar. Alla presentationer och utbildningsmaterial som tas fram bör publiceras med en öppen licens så att vem som helst kan använda dem.

Här finns samtidigt en utökad möjlighet att folkbilda på ett öppet sätt och transparent bidra till Wikipedia. Inte i artikeln om sig själv, utan om omställning, klimatarbete, lagar och reglering samt teknologi med mera med fokus på det akuta läget. (Wolrath Söderberg, 2021 s.55) Detta går hand i hand med open source tanken de redan har, men ger också en ökad möjlighet att nå en stor publik. Liknande samarbeten pågår redan i ABM-sektorn och redaktionellt material hade 2024 över 165 miljoner visningar

enbart från de 24 svenska museerna som arbetar på detta vis. (Sveriges Museer, 2025 s.8)

För lobbyarbetet kan Houdini gå med i en branschorganisation, men risken finns att det inte finns någon med rätt inriktning eller tillräckligt radikal. Det vore i så fall förmodligen bättre att skapa en ny än att gå med i en ideell aktivistorganisation då det skulle kunna uppfattas helt annorlunda från politiker.

Nödvändiga investeringar

Det är inga stora tekniska investeringar som krävs för detta, enbart några förbättringar på webbplatsen. Däremot så krävs viss omställning i arbetssättet och en vana att göra material publikt tillgängligt vilket kan kräva internutbildning.

Delar av folkbildningen kan nog också finansiera sig själv, inspirationsföreläsningar på andra företag och i offentlig sektor är redan en etablerad och relativt lukrativ bransch. Men även om det görs som en investering, ges ett mervärde i marknadsföring.

För lobbyarbetet behövs antagligen ny kompetens anställas och det är ett kostnadsställe som inte direkt blir lönsamt, så det får ses som en långsiktig investering.

Mervärden av omställningsarbetet

Ett mervärde av denna omställningsstrategi är att det på ett förtroendeingivande sätt är en slags indirekt marknadsföring. Detta kan i sin tur locka än mer kvalificerad arbetskraft.

Bidrag till klimatomställningen

I Sverige

Om Houdini lyckas med sin vision att få fler att vilja vara ute i naturen och öka sin fysiska aktivitet (Houdini, 2017) så kan det leda till minskade utsläpp. (Karlsson, Westling och Lindgren, 2023 s.4)

En lyckad folkbildning kan få enorma konsekvenser om ökad medvetenhet gör att många individer och företag startar sin hållbarhetsresa, även om Houdinis individuella bidrag till detta kan bli svårt att spåra.

På nationell nivå finns goda möjligheter att bidra till en snabbare reglering än vad EU kräver vilket kommer att få även företag som bara ligger på Compliance-trappsteget (Holmström Lind, 2025) att fortsätta förbättringsarbetet.

Globalt

På global skala tror jag att den största möjligheten finns i delningen av teknologi och arbetsmetoder som open source så att de hållbara metoderna blir allmänt tillgängliga.

Det har en möjlighet att påverka både företag, projekt, individer och samhället. (Blind et al, 2021 s.43-45)

Intressekonflikter

Författaren har ingen relation till Houdini.

Referenser

- Barwari, M., Aprubs, J. (Maj 2024) [Biting Into The Doughnut: Exploring Enterprise Applications and Evaluation of The Doughnut Model](#). Jönköpings universitet.
- Blind, K.; Böhm, M., Grzegorzewska, P., Katz, A., Muto, S., Pätsch, S., Schubert, T. (2021). [The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy](#). Final Study Report. Bryssel.
- Bloom, B. S., Krathwohl, D. R. (1956) Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. New York, Longmans, Green.
- Change Leaders. (2021-07-09) [#48 Eva Karsson, CEO Houdini - What is a regenerative business model?](#)
- EUR-Lex (2022-12-14) [Europaparlamentets och rådets direktiv \(EU\) 2022/2464 av den 14 december 2022 om ändring av förordning \(EU\) nr 537/2014, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och direktiv 2013/34/EU vad gäller företagens hållbarhetsrapportering](#)
- Holmström Lind, C. (2025-02-24), Forskningen om "sustainable business strategies". Uppsala universitet.
- Holtström, J., Bjellerup, C., and Eriksson, J. (2019) [Business model development for sustainable apparel consumption: The case of Houdini Sportswear](#). Journal of Strategy and Management, Vol. 12, No. 4, p. 481–504.
- Houdini. (November 2017) [Houdini Manifest](#)
- Houdini. (2018) [Planetary Boundaries Assessment](#)
- Houdini. Houdini-a. (April 2024) Årsredovisning för Houdini Sportswear (hämtad från allabolag.se)
- Houdini. Houdini-b. (2024) [Planetary Boundaries Assessment](#)
- Houdini. Houdini-c. (2024) [Project Mono Air](#)
- Karlsson, M., Westling, N., & Lindgren, O. (2023). [Climate-Related Co-Benefits and the Case of Swedish Policy](#). Climate, 11(2), 40.
- Schultz L och Trejs E (2023) Kursen. Tio lektioner för ett hållbart näringsliv. E-bok. Natur & Kultur.
- Sveriges museer. (Januari 2025) [Museitoppen \(och digitala succér\) - 145 museiorganisationer om besöken 2024](#)
- Wolrath Söderberg, M. (Augusti 2021) [Tankestrukturer som hindrar omställning – och hur vi kan överkomma dem](#). Rapport för Miljömålsberedningen.